

ӘОЖ 347.78

АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ СУБЪЕКТИЛЕРІ РЕТІНДЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР

ТҰРЛЫҚОЖА АЙДЫН АЙДОСҰЛЫ

«Тұран» университеті Құқық жоғары мектебінің 4 курс студенті,
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі:

ДЖУМАБАЕВА К.А.

қауымдастырылған профессор, PhD

***Аннотация.** Бұл мақалада Заңды тұлғаларды Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері ретінде қарастырып талдаған. Азаматтық құқық ұғымына анықтама бере отырып, оның маңызы мен мәні талданды. “Заңды тұлға” ұғымына анықтама беріліп, заңды тұлға институтының қазіргі нарықтық экономикадағы маңызы зерттелді. Сондай-ақ, заңды тұлғаның құқықтық табиғаты мен ерекше белгілері, олардың түрлері мен жіктелуі, құру және тоқтату тәртіптері сипатталды.*

***Кілт сөздер:** азаматтық құқық, заңды тұлға, азаматтық құқықтық қатынастар, мүліктік және мүліктік емес қатынастар, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар*

Жалпы, азаматтық құқық ұғымы- адамның өмір сүру барысындағы сауда-саттық, мүлікті жалға алу мен жалға беру, түрлі келісімшарттар жасасу, және түрлі мәселелердегі жеке құқық сипатымен сипатталады.

Азаматтық құқық - Ресей құқығының негізгі, ең үлкен және ең негізгі салаларының бірі. «Азаматтық құқық» термині римдік «азаматтық құқық» (jus civile) сөзінен шыққан, ол бастапқы римдік азаматтардың — квиригтердің құқығын және қала мемлекетінің құқығын білдіретін. Кейіннен Рим құқығын еуропалық құқықтық жүйелер қабылдағандықтан, бұл ұғым қазіргі құқықтық терминологияға көшті. Осы себепті азаматтық құқықты көбінесе «цивилистика» деп атайды [1]. Азаматтық құқықтың негізгі ерекшеліктері, тараптар теңдігі, адамдардың ерік бостандығы, мүліктік дербестік. Тараптар теңдігінде, қандай да бір мемлекеттік орган болсын, жеке тұлға болсын, азаматтық құқықтық қатынаста барлығы тең саналады. Адамдардың ерік бостандығында, әр адам өзіне қатысты қандай да бір келісім жасау барысында ерікті түрде өзі дербес шешім қабылдайды. Мүліктік дербестік ерекшелігінде әр адам өз мүлкіне өзі толық иелік етіп, оған жауапкершілік арқалайды.

Азаматтық құқықты белгілі бір жүйеге тоғыстырып, реттейтін Заң- Азаматтық кодекс. Азаматтық құқық қандай қатынастарды реттейді?

Азаматтық құқық мүліктік және мүліктік емес қатынастарды реттейді. Мүліктік қатынастар, белгілі бір мүліктерге негізделсе, мүліктік емес қатынастар адамның ар-намысын, авторлық құқықтарын, жеке қасиеттеріне негізделген. Азаматтық құқық тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін қазіргі қоғам үшін өте маңызды. Ол меншік құқығын қорғауды, келісім-шарт бостандығын қамтамасыз етеді, экономикалық дамуды ынталандырады, дауларды шешу механизмдерін ұсынады. Бұл құқық саласы жеке тұлғалар мен ұйымдар арасындағы қарым-қатынастардағы тұрақтылық пен әділеттілікке кепілдік бере отырып, күнделікті мәмілелерді оңтайландырады.

Заңды тұлға институты- бүгінгі күні нарықтық экономиканың “қозғаушы тетігі” болып табылады. Аталмыш институттың маңызды аспектілерінің алғашқысы- тәуекелдерді шектеу, жауапкершілікті бөлу. Кәсіпкерлік тәуекелді шектеу- нарықтық экономикадағы аса маңызы жоғары мәселе. Мұнда жеке тұлға мен заңды тұлғаның айырмасы, жеке тұлға қандай да кәсіп ашқанда өз мүлкімен жауап берсе, заңды тұлға тек өз балансындағы мүлікпен ғана жауап береді. Капиталды шоғырландыру аспектісі де өз кезегінде тиімді. Үлкен кәсіп бастап, зауыт

пен фабрикалар салу жеке бір ғана адамның қолынан келмейді. Ал Заңды тұлға институты, ірі акционерлік қоғамдар жүздеген, мыңдаған инвестордың ақшасын бір арнаға тоғыстырып, ірі өндірістерді жүргізуге жағдай жасайды. Үздіксіздік пен тұрақтылық та заңды тұлға институтының маңызды аспектілерінің бірі. Мәселен, жеке тұлға өмірден өтер болса, оның бар бастамасы тоқтайды. Ал құрылтайшылар немесе басшылар ауысып, өмірден өтсе де, ұйым өз жұмысын әрі қарай жалғастыра алады. Бұл серіктестер үшін де сенімділік кепілі.

Келесі аспекті- мемлекеттік реттеу және салық салу. Мемлекет үшін негізгі салық төлеушілер-Заңды тұлғалар. Оларды тексеру мен бақылау, есепке алу да аса қиындық туғызбайды.

Тағы бір маңызды аспекті- жұмыспен қамту. Ірі заңды тұлғалар үлкен кәсіпорындар ашып, бірнеше мыңдаған адамды жұмыспен қамтуға қабілетті. Ерекшелігі, тек жұмыспен қамтуды жүзеге асырып, пайда табудан бөлек, әлеуметтік жауапкершілікті арқалайды. Осылайша нарыққа прагматикалық бағаға ие болады.

Жалпы, азаматтық құқықта, Заңды тұлға– жеке меншігінде оқшауланған мүлкі бар, өз міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз атынан құқықтарға ие болып, міндеттер жүктей алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ресми тіркелген ұйым (компания, фирма, мекеме). Азаматтық кодекс бойынша, заңды тұлғалардың мынадай шартты белгілері болады: 1. Мүліктік оқшаулық. Заңды тұлғаның жеке мүлкінің болуы шарт және аталмыш мүлік құрылтайшылардың мүлкінен бөлініп есептеледі. 2. Өзінің міндеттемелі аясында мүлікпен жауап беру. Заңды тұлғада қандай да бір қарыз болса, міндеттеме болса, оған бар мүлкімен жауапты болады. 3. Азаматтық айналымға өз атынан қатысу. 4. Ұйымдық бірлік.

Заңды тұлғаның арнайы мөрі, жеке қоры мен арнайы атауы болады. Банктерде арнайы шоттары да болады.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 33 бабына сәйкес, заңды тұлғаның құқықтық қабілетінің ерекшелігі, • Коммерциялық ұйымдар (ЖШС, АҚ) үшін — жалпы құқық қабілеттілігі. Олар заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген бизнес түрімен айналыса береді.

* Коммерциялық емес ұйымдар үшін — арнайы құқық қабілеттілігі. Олар тек өз жарғысында жазылған мақсаттарға (мысалы, қайырымдылық немесе білім беру) ғана қызмет ете алады. [2] (АҚ 33 бап).

Заңды тұлғаның табиғатын түсіну үшін құқық ілімінде мынадай теориялар қолданылады:

* Жорамал теориясы: Бұл теория бойынша заңды тұлға шын мәнінде өмір сүрмейді, ол тек заң шығарушының «ойдан шығарған» немесе «жорамалдаған» субъектісі. Оның өз еркі болмайды, ол тек заң рұқсат берген шеңберде ғана әрекет етеді.

* Реалды тұлға теориясы: Заңды тұлғаны жасанды құрылым емес, қоғамда нақты өмір сүретін, өз еркі мен мүддесі бар әлеуметтік ағза ретінде қарастырады. Бұл теория бойынша ұйым — оның қатысушыларының жиынтығынан жоғары тұратын дербес құбылыс.

* Мақсатты мүлік теориясы: Бұл бағыт бойынша заңды тұлғаның артында ешқандай «тұлға» тұрған жоқ, тек белгілі бір мақсатқа арналған мүлік қана бар. Құқық бұл мүлікті басқару үшін оған субъектілік мәртебе береді.

* Мүдде теориясы: Заңды тұлғаның құқықтары іс жүзінде оның артында тұрған адамдардың (құрылтайшылардың, мүшелердің) мүдделерін қорғау үшін қажет деп есептейді.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес заңды тұлғалар қызметінің мақсатына, меншік нысанына және қатысушылардың құқықтарына қарай бірнеше топқа жіктеледі.

Қызметтік мақсатына қарай, коммерциялық, коммерциялық емес болып екіге жіктеледі.

Заңды тұлғалар, мынадай нақты нысандарда құрылады, шаруашылық серіктестіктері, Толық серіктестік, сенім серіктестігі (коммандиттік), жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС), қосымша жауапкершілігі бар серіктестік. Келесісі, Акционерлік қоғамдар (АҚ): Қызметін қаржыландыру үшін акциялар шығаратын ұйымдар.

Өндірістік кооперативтер: Мүшелерінің еңбекке қатысуына негізделген бірлестіктер. Мемлекеттік кәсіпорындар: Шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына негізделген ұйымдар.

Коммерциялық емес ұйымдарға нелер жатады? Жеке немесе мемлекет меншігіндегі мекемелер, қоғамдық бірлестіктер, кооперативтер, түрлі қорлар, діни бірлестіктер мен одақтар коммерциялық емес ұйымдар болып табылады.

Заңды тұлғаларды меншік нысаны қарай да екіге жіктеуге болады: жеке және мемлекеттік. Жеке түрде, аты айтып тұрғандай, жеке тұлғалардың немесе мемлекеттік емес заңды тұлғалардың мүлкіне негізделген. Ал, мемлекеттік - мемлекет меншігіне негізделген.

Заңды тұлғалар Құрылтайшылардың құқықтары бойынша да екіге жіктеледі:

* Корпоративтік: Қатысушылардың мүшелік құқығы бар (ЖШС, АҚ, кооперативтер).

* Унитарлық: Қатысушылар мүше бола алмайды (Мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер, қорлар) болып бөлінеді.

Заңды тұлғаларды құру және тоқтату тәртібі.

Заңды тұлғаны құру мен оның қызметін арнайы тоқтату үрдістері ҚР ның Азаматтық кодексі мен “Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу” арнайы Заңымен жүзеге асырылады.

Жоғарыда аталған процес мынадай алғышарт ретімен жүзеге асады.

Алдымен Заңды тұлғаны құру жөнінде, оның атауы мен орналасатын мекен-жайы белгіленеді. Жарғы мен құрылтай шарты белгіленген негізгі құжаттар әзірленеді. Жарғыда ұйымның мақсаты мен басқару тәртібі, мүлкі көрсетіледі. Шартта, құрылтайшылар арасындағы өзара келісімшарт жасалады. Жарғылық капиталды қалыптастыру мақсатында, қатысушылар Заң аясында белгіленген мөлшерде ақша немесе мүлік қосады. Содан соң, мемлекеттік тіркеуден өтеді, тіркеу халыққа қызмет көрсету орталығында немесе егов қосымшасы арқылы жүзеге асырылады.

Заңды тұлғаның қызметін тоқтату - қайта ұйымдастыру және тарату атты екі жолмен жүзеге асады.

Қайта ұйымдастыру бойынша, екі компания қосылып, ірі бір компания болып қайта құрылуы мүмкін. Бөлу бойынша, ірі компания дербес шағын компанияларға бөлінуі мүмкін. Қайта құру сипатында, ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту арқылы, мәселен, АҚ-ның ЖШС болып өзгеруі.

Тарату барысында, құқықтар мен міндеттер біржола жойылады. Ерікті әрі мүжбүрлі түрде жүзеге асады. Ерікті түрде құрылтайшылар шешімімен, өз мақсатын орындағанда таратылса, заңсыз қызмет орын алған жағдайда сот арқылы мәжбүрлі тарату жүзеге асады.

Тарату кезеңінде арнайы тарату комиссиясы тағайындалады, міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажет. Тарату кезеңіне орай салықтық тексеріс жасалады. Несие берушілермен есеп айырылысады және бизнес сәйкестендіру нөмірі мемлекеттік тізімнен шығарылады.

Қорыта айтқанда, заңды тұлғалар негізінен азаматтық құқықтық қатынастардың дербес және тең құқылы субъектісі ретінде заманауи экономиканың негізгі қозғаушы күші болып табылады. Олардың құқықтық табиғаты мүлктік оқшаулану, дербес жауапкершілік және ұйымдық бірлік ұстанымдарына негізделген. Заңды тұлғалардың коммерциялық және коммерциялық емес болып жіктелуі қоғамдағы түрлі мүдделерді — пайда табудан бастап әлеуметтік игіліктерге дейін — заң шеңберінде жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Заңды тұлға институтының тиімді жұмыс істеуі елдегі кәсіпкерлік ортаның тұрақтылығын қамтамасыз етіп қана қоймай, азаматтық айналымға қатысушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың құқықтық кепілі болып табылады. Осылайша, заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесін терең түсіну — азаматтық құқық саласындағы күрделі қатынастарды реттеудің және құқықтық мемлекет негіздерін нығайтудың маңызды шарты.

Сондай-ақ, ең қысқа түйін, заңды тұлғалар болмаса, ірі өндіріс орындары, халықаралық сауда және ірі әлеуметтік жобалар мүмкін болмас еді. Нарықтық экономика да дәл бүгінгідей дәрежеде болмас еді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Заңы, 1995 жылғы 17 сәуір № 2198. 05.07.2024 ж. № 115-VIII өзгерістермен // Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. – 1996. – № 1. – 180-бап.
2. Шершеневич Г.Ф. Орыс азаматтық құқығының оқулығы (1907 жылғы басылым негізінде). – Мәскеу, 2015. – 743 б.
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім), 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылданған. 21.05.2024 ж. № 86-VIII өзгерістермен // Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы. – 1994. – № 23–24 (қосымша).
4. Сүлейменов М.К., Басин Ю.Г. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) түсіндірме. – 2-басылым. – Алматы, 2003. – 178 б.
5. Карагусов Ф.С. Заңды тұлғаның құқықабілеттілігі туралы. – Алматы, 2015. – 166 б.